

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboyeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латинов Ашур Али Рустам ўгли, Джамолова Хилола Исмаиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bezxodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI.....	62
Yo'ldashaliyev Muhammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	

ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Насиров Дилшод Фархадович

Старший преподаватель кафедры «Инвестиции и инновации»

Самаркандский институт экономики и сервиса

Самарканд, Узбекистан

E-mail: dilshodnasirov1967@gmail.com

Тохирова Азиза Олимжоновна

Студентка 2 курса

Самаркандский институт экономики и сервиса

E-mail: azizatohirova6@gmail.com

Исокулова Хуснора Салохиддиновна

Студентка 2 курса

Самаркандский институт экономики и сервиса

E-mail: hisokulova@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются современные тенденции инвестирования в искусственный интеллект как один из ключевых факторов цифровой трансформации экономики. Рассматриваются динамика глобальных инвестиций, приоритетные направления финансирования, география капитала, роль венчурного сектора и государства. Особое внимание уделяется рискам капиталоемких AI-проектов и формированию благоприятных условий для их развития в Узбекистане. Сделан вывод о том, что инвестиции в искусственный интеллект выступают стратегическим инструментом долгосрочного роста, инновационной активности и повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: инвестиции, искусственный интеллект, цифровая экономика, венчурный капитал, инновации, финансовые технологии, глобальный рынок.

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellektga investitsiyalarni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Global mablag' oqimlari dinamikasi, ustuvor yo'nalishlar, kapitalning hududiy taqsimoti, venchur moliyalashtirish hamda davlat qo'llab-quvvatlashining roli yoritiladi. Shuningdek, O'zbekistonda sun'iy intellekt loyihalari uchun shakllanayotgan institutsional sharoitlar va asosiy xatarlar ko'rib chiqiladi. Xulosa sifatida, sun'iy intellektga investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikning muhim omili ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, venchur kapitali, innovatsiyalar, moliyaviy texnologiyalar, global bozor.

Abstract: The article analyzes current trends in investment in artificial intelligence as one of the key drivers of the digital transformation of the economy. It examines the dynamics of global investment flows, priority funding areas, the geography of capital, and the role of venture finance and public support. Particular attention is paid to the risks of capital-intensive AI projects and the creation of favorable conditions for their development in Uzbekistan. The study concludes that investment in artificial intelligence is a strategic instrument for long-term growth, innovation activity, and competitiveness.

Key words: investments, artificial intelligence, digital economy, venture capital, innovations, financial technologies, global market.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация мировой экономики усилила значение искусственного интеллекта как инструмента повышения производительности, автоматизации бизнес-процессов и формирования

новых рынков. В этих условиях инвестиции в ИИ рассматриваются государствами и корпорациями как важный ресурс технологического и экономического развития.

Актуальность темы определяется устойчивым ростом инвестиционных потоков в сферу ИИ, расширением применения машинного обучения, нейросетей и генеративных моделей, а также возрастающей потребностью в финансировании исследований, вычислительной инфраструктуры и стартапов.

Цель исследования состоит в анализе современных тенденций инвестирования в искусственный интеллект, выявлении отраслевых и географических приоритетов, а также оценке рисков и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Зарубежные и отечественные исследования рассматривают искусственный интеллект как драйвер новой технологической волны, способный трансформировать бизнес-модели, рынок труда и структуру добавленной стоимости [1, 7].

В научных публикациях подчёркивается, что основными источниками финансирования искусственного интеллекта выступают венчурные фонды, частный капитал, государственные программы поддержки, а также инвестиции крупных технологических корпораций в собственные платформы и инфраструктуру [1, 3].

Авторы также отмечают многогранный характер таких вложений: с одной стороны, внедрение искусственного интеллекта способствует росту производительности и конкурентоспособности, с другой — сопровождается высокой неопределённостью, значительными издержками и регуляторными рисками [2, 6].

Большинство исследователей сходятся во мнении, что инвестиции в искусственный интеллект носят стратегический характер, однако сохраняется потребность в систематизации данных по структуре вложений, их региональному распределению и практическому эффекту [1, 4].

Отдельный интерес представляет анализ внедрения искусственного интеллекта в развивающихся экономиках. Материалы по Узбекистану показывают, что развитие цифровой инфраструктуры, государственных стратегий и механизмов поддержки стартапов формирует основу для постепенного роста инвестиций в искусственный интеллект и включения страны в региональные инновационные процессы [9, 13].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы методы сравнительного анализа, статистической обработки данных, группировки по направлениям применения ИИ и сопоставления международных аналитических отчётов с официальными материалами по Узбекистану. Такой подход позволил оценить динамику инвестиций, отраслевые приоритеты, географическую концентрацию капитала и институциональные предпосылки развития рынка.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показывает, что инвестиции в искусственный интеллект являются одним из наиболее быстрорастущих сегментов мирового финансового рынка. После кратковременного снижения частных вложений в 2022 году рынок вновь перешёл к активному росту благодаря расширению сфер применения ИИ и быстрому развитию генеративных моделей [1, 3].

Наиболее привлекательными для инвесторов остаются генеративный ИИ, облачная инфраструктура, финансовые технологии, здравоохранение и промышленная автоматизация. Именно эти направления демонстрируют высокий потенциал коммерциализации, масштабирования и повышения эффективности управленческих и производственных процессов [1, 3].

Важной особенностью рынка остаётся его географическая концентрация: основной объём капитала сосредоточен в США и Китае, тогда как участие других стран пока заметно ниже. Тем не менее по мере распространения цифровизации и удешевления отдельных технологий состав участников мирового AI-рынка постепенно расширяется [2, 4].

Существенным результатом исследования является подтверждение значительного экономического эффекта внедрения ИИ. Наиболее заметные результаты проявляются в финансах, здравоохранении, производстве и логистике, где ИИ позволяет автоматизировать анализ данных, прогнозировать риски, снижать издержки и повышать качество решений [1, 6].

Одновременно сохраняются серьёзные ограничения: высокая капиталоемкость проектов, зависимость от вычислительной инфраструктуры, технологическая неопределённость, регуляторные барьеры и вероятность перегрева отдельных сегментов рынка [2, 6].

Для Узбекистана инвестиции в ИИ приобретают стратегическое значение в контексте цифровой трансформации, развития IT-экспорта и модернизации экономики. Формирование институциональной базы, развитие IT Park Uzbekistan и рост интереса к стартапам создают условия для постепенного расширения внутреннего рынка AI-проектов [9, 15].

Для оценки динамики инвестиций использовался анализ временных рядов, а отраслевая и географическая структура определялась на основе группировки данных международных аналитических источников.

Информационной базой исследования послужили материалы Stanford HAI, PwC, McKinsey, OECD, UNCTAD, Oxford Insights, официальные документы Республики Узбекистан, данные Министерства цифровых технологий, IT Park Uzbekistan и обзоры UNDP.

Использование комплексного подхода позволило обеспечить объективность анализа и сформулировать выводы о современном состоянии и перспективах развития инвестиций в искусственный интеллект.

В условиях стремительной цифровизации мировой экономики искусственный интеллект рассматривается не только как технологическое явление, но и как самостоятельный объект стратегического инвестирования.

По данным международных аналитических отчётов, объём глобальных частных инвестиций в искусственный интеллект в последние годы заметно увеличился, а особенно быстрый рост наблюдается на фоне распространения генеративных моделей и автоматизированных платформ (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика глобальных инвестиций в искусственный интеллект

Год	Объём инвестиций, млрд долл. США
2021	93
2022	91
2023	134
2024	184
2025	более 210

Источник: по данным [1; 2; 3].

Из таблицы видно, что после незначительного снижения в 2022 году рынок инвестиций в ИИ начал быстро восстанавливаться и демонстрировать устойчивый рост. Это связано с расширением практических сфер применения ИИ и увеличением спроса на цифровые решения со стороны бизнеса и государства.

Структура вложений показывает, что значительная часть капитала направляется в инфраструктурные проекты, разработку крупных языковых моделей и облачные вычисления. Важную роль продолжают играть венчурные фонды, финансирующие стартапы на ранних стадиях развития (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика акционерного финансирования в Искусственный интеллект¹

¹ развитие автора

Рисунок 1 отражает ранний этап роста инвестиционной активности в сфере искусственного интеллекта: одновременно увеличивались как объёмы акционерного финансирования, так и количество сделок, что подтверждает устойчивое расширение интереса инвесторов к AI-технологиям (Таблица 2).

Таблица 2. Основные направления инвестиций в ИИ

Направление	Доля в общем объеме инвестиций, %
Генеративный ИИ	28
Облачная инфраструктура	24
Финансовые технологии	15
Здравоохранение	14
Промышленная автоматизация	12
Другие направления	7

Источник: по данным [1; 2; 3]

Анализ отраслевой структуры показывает, что наиболее высокий интерес инвесторов вызывает генеративный ИИ, а также инфраструктурные направления, требующие значительных вложений в вычислительные мощности, облачные сервисы и специализированные процессоры.

Если на глобальном уровне инвестиции в ИИ концентрируются преимущественно в США, Китае и ведущих странах Европы, то для Узбекистана данное направление пока находится на стадии активного формирования.

Тем не менее государственная цифровая политика, развитие IT Park и рост интереса к стартапам создают предпосылки для постепенного расширения внутреннего рынка AI-проектов и привлечения внешнего капитала (Рисунок 2).

Рисунок 2. Объем глобального рынка искусственного интеллекта (ИИ) и генеративного искусственного интеллекта в 2023–2032 гг²

Данные за 2023–2024 гг. носят оценочный характер, а показатели за 2025–2032 гг. представлены как прогноз. Они демонстрируют устойчивое расширение глобального рынка ИИ и особенно быстрый рост сегмента генеративного искусственного интеллекта.

Согласно прогнозным оценкам, мировой рынок ИИ может превысить 2,7 трлн долл. США к 2032 году, тогда как рынок генеративного ИИ способен достичь более 400 млрд долл. США. Это свидетельствует о возрастающей роли генеративных технологий в структуре цифровой экономики.

2 развитие автора

В целом представленные данные подтверждают долгосрочный тренд масштабного расширения рынка искусственного интеллекта, а также постепенное увеличение доли генеративного ИИ в общей структуре цифровой экономики (Таблица 3).

Таблица 3. География инвестиций в искусственный интеллект

Страна	Доля мировых инвестиций, %
США	42
Китай	23
Великобритания	8
Германия	5
Канада	4
Другие страны	18

Источник: по данным [1; 3]

Таблица 3 подтверждает, что рынок инвестиций в искусственный интеллект характеризуется высокой концентрацией капитала, причём лидирующие позиции по-прежнему занимают США и Китай.

Несмотря на положительную динамику, инвестиции в ИИ сопровождаются высокой капиталоемкостью проектов, технологической неопределённостью, регуляторными ограничениями и риском формирования отдельных инвестиционных пузырей.

Вместе с тем долгосрочные прогнозы свидетельствуют о положительном влиянии внедрения ИИ на рост мирового ВВП, конкурентоспособность компаний и формирование новых отраслей экономики.

В дополнение к отраслевой и географической структуре целесообразно учитывать влияние внедрения искусственного интеллекта на макроэкономические показатели и эффективность ключевых отраслей (Таблица 4).

Таблица 4. Оценка потенциального экономического эффекта от внедрения ИИ по отраслям

Отрасль экономики	Потенциальный прирост эффективности, %	Основной эффект внедрения
Финансовый сектор	20–30	Автоматизация анализа данных, управление рисками
Производство	15–25	Оптимизация процессов и снижение издержек
Здравоохранение	18–28	Диагностика и прогнозирование заболеваний
Розничная торговля	10–20	Персонализация продаж и прогнозирование спроса
Логистика	12–22	Оптимизация маршрутов и снижение затрат

Источник: по данным [1; 2; 3]

Представленные данные показывают, что инвестиции в ИИ способны обеспечить существенный прирост эффективности в финансовом секторе, производстве, здравоохранении, розничной торговле и логистике.

Показательно, что в экосистеме уже появляются примеры целевых инвестиций в AI-стартапы. Поддержка Point AI со стороны IT Park Uzbekistan и венчурного партнёра DOMiNO Ventures отражает начало формирования локального венчурного сегмента в сфере ИИ.

С точки зрения инвестиционной политики важным направлением выступает поддержка цифрового предпринимательства и венчурного финансирования. Программа «Digital Startups Program» и дорожная карта на 2024–2026 годы предусматривают развитие стартап-экосистемы, создание венчурных механизмов, регуляторной «песочницы» и инструментов координации инновационных проектов.

О положительных изменениях свидетельствует и улучшение международных оценок цифровой готовности страны. Рост позиции Узбекистана в Government AI Readiness Index указывает на усиление внимания к регулированию, инфраструктуре и кадровому потенциалу в сфере ИИ.

По данным Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, в стране уже реализовано более 20 проектов на базе искусственного интеллекта, а ещё около 70 инициатив подготовлены для

отдельных отраслей и крупных предприятий. Это отражает переход от декларативной цифровизации к практическому внедрению ИИ.

Существенным этапом стало утверждение Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, предусматривающей развитие инфраструктуры, создание национальной модели ИИ, подготовку кадров и расширение доли AI-решений в экономике и государственном управлении.

Следовательно, для Узбекистана инвестиции в искусственный интеллект становятся не только элементом технологической модернизации, но и фактором структурной трансформации экономики, роста экспортного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности страны.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что инвестиции в искусственный интеллект являются одним из наиболее перспективных направлений современного финансового рынка. Их рост обусловлен расширением сфер применения ИИ, развитием генеративных моделей и усилением спроса на цифровые решения.

Отраслевая структура вложений подтверждает приоритетность генеративного ИИ и инфраструктурных проектов, тогда как географическая структура по-прежнему характеризуется высокой концентрацией капитала в развитых странах. При этом долгосрочный эффект инвестиций выражается в росте производительности, инновационной активности и формировании новых конкурентных преимуществ.

Несмотря на сохраняющиеся риски, для развивающихся стран инвестиции в искусственный интеллект могут стать важным фактором модернизации экономики, привлечения капитала и укрепления позиций в глобальной цифровой среде.

Таким образом, искусственный интеллект выступает не только технологическим инструментом, но и стратегическим объектом инвестиционной политики в условиях современной цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.02.2021 № ПП-4996 «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.10.2024 № ПП-358 «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года».
3. Artificial Intelligence Index Report 2024. – Stanford University, Human-Centered AI Institute.
4. PwC. Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution. – PricewaterhouseCoopers.
5. McKinsey Global Institute. The State of AI and the Future of Work. – McKinsey & Company.
6. OECD. Artificial Intelligence in Society. – Organisation for Economic Co-operation and Development.
7. World Economic Forum. The Future of Jobs Report. – WEF.
8. UNCTAD. Digital Economy Report. – United Nations Conference on Trade and Development.
9. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. – W.W. Norton & Company.
10. Oxford Insights. Government AI Readiness Index 2024. – Oxford Insights.
11. Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan. Artificial Intelligence. – Official Information Portal, 2025.
12. UNDP. Digital Economy of Uzbekistan. – United Nations Development Programme, 2025.
13. UNDP. Advancing AI in the Private Sector in Uzbekistan: Drivers, Challenges, Recommendations. – United Nations Development Programme, 2026.
14. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the Approval of the “Digital Startups Program” and the Roadmap for Startup Ecosystem Development for 2024–2026. – Official Government Information.
15. IT Park Uzbekistan. IT Park Ventures and DOMiNO Ventures Establish Strategic Partnership and Host Meetup to Support Uzbek Startups. – IT Park Uzbekistan, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>